

PROFESSIONAL HONOR, ADVANTAGES, REPUTATION OF MEDICAL WORKERS AND LEGAL ASPECTS OF THEIR PROTECTION

Kravchenko L.Sh.
Mukhamedova N.S.

Tashkent Pediatric Medical Institute
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10890755>

ARTICLE INFO

Received: 21th March 2024
Accepted: 27th March 2024
Online: 28th March 2024

KEYWORDS

*Dignity of doctors, emotional
burnout, professional
reputation, legislative and
regulatory acts.*

ABSTRACT

The article provides legislative and regulatory acts of the Republic of Uzbekistan on medical and social protection of doctors and medical personnel. As well as the results of a survey to study medical and social problems among 1267 doctors and indications for identifying emotional burnout were studied among 329 medical workers.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВА, РЕПУТАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИХ ЗАЩИТЫ

Кравченко Л.Ш.
Мухамедова Н.С.

Ташкентский педиатрический медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10890755>

ARTICLE INFO

Received: 21th March 2024
Accepted: 27th March 2024
Online: 28th March 2024

KEYWORDS

*Достоинство врачей,
эмоциональное выгорание,
профессиональная
репутация,
законодательные и
нормативные акты.*

ABSTRACT

В статье приводятся законодательные и нормативные акты Республики Узбекистан по медицинской и социальной защите врачей и медицинского персонала. А также результаты анкетирования по изучению медико-социальных проблем среди 1267 врачей и показания к выявлению эмоционального выгорания изучались среди 329 медицинских работников.

Актуальность. В последнее время наблюдается рост количества правонарушений, связанных с умалением чести и достоинства медицинских работников со стороны пациентов. Однако зачастую из-за правовой безграмотности и/или нежелания тратить время на разбирательства подобного рода, врачи не обращаются в инстанции и не пытаются отстоять свои законные права на защиту чести, достоинства и профессиональной репутации. К сожалению, подобное отношение приводит к нежелательным последствиям, таким как снижение авторитета врачебной

специальности и разочарование в собственной профессии. Сегодня встречаются случаи напряженных отношений между врачом и больным, что приводит к конфликтам, а иногда и телесным повреждениям. Долг врача понять причину заболевания и попытаться ее ликвидировать. С этой точки зрения медицинский работник вынужден иногда подолгу общаться с пациентом. Со стороны пациента часто можно наблюдать потребительское, хамское отношение к врачу, агрессивное поведение и проявление неуважения различной степени. Многие врачи считают, что у них есть только долг, и нет прав. Однако с точки зрения юриспруденции подобное умозаключение в корне не верно. Несмотря на то, что врачи не имеют особого правового статуса, они также являются гражданами Республики Узбекистан, следовательно, конституционные права они имеют равные со всеми гражданами. Данное диссертационное исследование в определенной степени способствует реализации задач, указанных в Указах Президента Республики Узбекистан за №УП-5590 «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» от 7 декабря 2018 года, №УП-6110 «О мерах по внедрению принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности проводимых в системе здравоохранения реформ» от 12 ноября 2020 года, в Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-5038 «Об организации деятельности агентства по развитию медико-социальных услуг Республики Узбекистан» от 25 марта 2021 года, а также в других нормативных правовых документах данной сферы.

Цель исследования. Изучение законодательных и нормативных актов Республики Узбекистан по медицинской и социальной защите врачей и медицинского персонала.

Методы исследования. В исследовании применялись метод случайной выборки, аналитический, анкетный, экспертно-оценочный, метод статистического анализа.

Результаты исследования. Проведено анкетирование по изучению медико-социальных проблем среди 1267 врачей (на примере Республики Каракалпакстан, город Ташкента и Самаркандской области), показания к выявлению эмоционального выгорания изучались среди 329 медицинских работников (213 врачей и 116 медицинских сестер), выделение льготных путевок на оздоровление в санатории (Республика Каракалпакстан, город Ташкент и Ташкентская область). Испытываете ли Вы трудности при выполнении ежедневных нагрузок (функциональных задач) со своей стороны? От респондентов получили следующий ответ. По результатам анализа 632 (50%) респондента ответили, что затруднений при выполнении нагрузки нет, а 584 (46%) ответили, что выполнить нагрузку сложно, т.к. она большая. С целью определения уровня эмоционального выгорания у медицинских работников и их использования в современных информационно-коммуникационных технологиях разработан мобильный сайт и телеграмм-бот канал. В этом случае вход в программу осуществляется по телефону или компьютеру по ссылке на мобильном сайте или в телеграмме, вводится номер телефона, фамилия, имя и фамилия, специальность, опыт работы, и каждый проходит проверку теста из 21 вопроса. Это в свою очередь позволило

оперативно определять уровень психоэмоционального выгорания среди медицинских работников.

В результате исследования количества выделенных льготных путёвок медицинскому персоналу было выявлено, в 2018 году – 2153, в 2019 году – 2373 и в 2020 году – 1086. В 2019 году количество выделенных льготных путёвок увеличилось на 9% по сравнению с 2018 годом, а в 2020 году их количество уменьшилось на 50% по сравнению с 2018 годом. Предполагается что это, в свою очередь, было из-за того, что, в 2020 году был объявлен карантин, из-за пандемии коронавируса в стране и закрытия многих учреждений в том числе и санатории. Важно, что защита прав и достоинства медицинских работников начинается с высших медицинских учебных заведений и сопровождается непрерывной подготовкой на краткосрочных курсах. Центр независимой медицинской экспертизы при Ассоциации врачей Узбекистана ведёт работу по защите достоинства врачей. Утверждены его устав и порядок проведения экспертизы. На сегодняшний день Центр сотрудничает с Российской медицинской палатой, где несколько ее специалистов прошли обучение на краткосрочных обучающих семинарах. Согласно анализу, в 2017–2021 годах Центр независимой экспертизы осуществлял консультирование врачей по различным направлениям, в том числе по травмам врачей, полученных со стороны пациентов или их родственников, оскорблениям, разглашению врачебной тайны, качеству медицинских услуг. На основе рабочей программы «Требования действующего законодательства в данной сфере» в целях повышения знаний и навыков будущих врачей в области медицинского права в высших учебных заведениях VI курса кафедры Общественного здоровья. Управление здравоохранением Ташкентского педиатрического медицинского института среди студентов бакалавриата (группа исследования) и для магистрантов 2 курса (контрольная группа) впервые проведено 6-часовое обучение по темам: «Взаимоотношения врачей и пациентов. Законодательство и правила. Алгоритмы действий при оскорблениях медицинского персонала». Всего в учебном процессе приняли участие 298 респондентов, в том числе 121 студент бакалавра и 168 магистров. Для определения результатов усвоения применялось пре- и пост тестирование, т.е. тест с общим количеством -32 вопросов, по двум темам и 3-5 вариантами ответов на каждый вопрос.

Выводы. При исследовании нагрузки врачей 584 (46%) от общего числа опрошенных сообщили о затруднении в выполнении нагрузки и отметили размер нагрузки. Присутствие, размер и сложность нагрузки может привести к врачебным ошибкам. Снижение синдрома психоэмоционального выгорания у врачей, профилактика конфликтов с пациентами, позволяет предпринять правильные действия в конфликтных ситуациях и повысить эффективность оказания медицинской помощи.

References:

1. Кобякова О.С. и др. Эмоциональное выгорание у врачей и медицинские ошибки. Есть ли связь? //Социальные аспекты здоровья населения. – 2016. – Т. 47. – №. 1.- С. 63-67.

2. Сергеев Ю.Д., Кузьмин С.Б. Законодательное закрепление правового статуса медицинского работника-актуальная проблема // Медицинское право. – 2014. – №. 4. – С. 3-7.
3. Дерюшкин В.Г. Пути совершенствования правовой грамотности медицинских работников: диссертация – Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2017
4. Кравченко Л.Ш., Минаварова Ш.А., Бижанова А.Б. Факторы развития профессионального стресса у медицинских работников// Журнал «Интернаука» № 41 (75), 2018 г. С. 14-15.
5. Кравченко Л.Ш. Результаты исследования по выявлению медико-социальных условий созданных для профессиональной деятельности врачей //Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистана. – Ташкент, 2019. №3. – С. 22–25
6. Искандарова Ш.Т., Кравченко Л.Ш. Правовые аспекты защиты профессиональной чести, достоинства, репутации медицинских работников //Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистана. – Ташкент, 2020. №3. – С. 133–136
7. <https://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/health-workforce/data-and-statistics>.